

BADIIY OBRAZLAR VA ULARNING TAVSIFI**Mo'ydinova Dinora Roziqjon qizi****va O'rolova Marjona To'lqin qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 1-kurs talabalari.

Ilmiy rahbari: Usmanova Ziyoda

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy obraz tushunchasi, uning adabiyotdagi o'rni va nazariy asoslari keng yoritilgan. Obrazlarning turlari, ularning estetik, ijtimoiy va ma'naviy vazifalari, shuningdek, obraz yaratishning til vositalari va san'atkorona usullari tahlil qilingan. Adabiyot namunalari va ilmiy manbalarga tayangan holda badiiy obrazlarning kitobxon ongiga ta'siri ham izohlangan.

Kalit so'zlar: badiiy obraz, tipik obraz, ramziy obraz, estetik funksiya, adabiy jarayon.

Annotation. This article explores the concept of the artistic image, its theoretical foundations, and its role in literature. Different types of images, their aesthetic, social, and moral functions, as well as the linguistic means and artistic techniques used to create them, are analyzed. Based on literary examples and scholarly sources, the influence of artistic images on the reader's perception is explained.

Keywords: artistic image, typical image, symbolic image, aesthetic function, literary process.

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие художественного образа, его теоретические основы и роль в литературе. Анализируются различные типы образов, их эстетические, социальные и нравственные функции, а также языковые средства и художественные приёмы их создания. На основе литературных примеров и научных источников объясняется влияние художественного образа на сознание читателя.

Ключевые слова: художественный образ, типический образ, символический образ, эстетическая функция, литературный процесс.

Adabiyot insoniyat tafakkuri va estetik qarashlarining ifodasi sifatida badiiy obrazlar orqali voqelikni qayta yaratadi. Obraz — bu hayot hodisalarining yozuvchi tafakkuri va estetik qarashlari asosida qayta talqin etilgan shaklidir. Shuning uchun ham obrazlar adabiyotning eng muhim kategoriyalaridan biri hisoblanadi.

O'zbek adabiyotida ham qadimdan obraz yaratish alohida ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Alisher Navoiy lirikasidagi oshiq va ma'shuq timsollari, xalq dostonlaridagi Alpomish obrazi, zamonaviy roman va hikoyalardagi qahramonlar — barchasi o'z davrining ijtimoiy-ma'naviy mazmunini ifodalovchi obrazlardir. Shunday qilib, badiiy obrazni ilmiy tahlil qilish nafaqat adabiy asarni, balki jamiyat va inson ruhiyatini chuqur anglash imkonini beradi.

Badiiy obraz — bu voqelikning badiiy-estetik talqini natijasida yaratilgan timsoldir. U yozuvchining dunyoqarashi, maqsadi, estetik ideallari bilan chambarchas bog'liq. Obraz kitobxon uchun voqelikni estetik idrok etish, uni go'zallik mezonlari orqali anglash imkonini beradi. Adabiyotshunoslar obrazni turlicha talqin qilgan. Masalan, A. Veselovskiy obrazni “hayot hodisalarining san'atkorona umumlashmasi” sifatida izohlaydi. M. Baxtin esa uni “ijodiy tafakkurning mahsuli, ijtimoiy-madaniy ongning ifodasi” deya ta'riflagan.

Badiiy obrazlarning bir necha turlari mavjud:

Individual obrazlar — alohida shaxsni tasvirlaydi (Qodiriyning Otabeki, Kumushi).

Tipik obrazlar — ijtimoiy qatlamni umumlashtirib ifodalaydi (Cho'lponning xalq timsollari).

Ramziy obrazlar — falsafiy mazmun ifodalaydi (Alpomish, Rustam).

Lirik obrazlar — inson kechinmalari va tuyg'ularini tasvirlaydi (Navoiy lirikasidagi oshiq).

Badiiy obraz til vositalari orqali yaratiladi. Obraz yaratishda quyidagi usullar muhim ahamiyatga ega:

Tashbeh va isti'ora – o'xshatish va ramziy ifoda.

Metonimiya va sinekdoxa – ma'no ko'chirish usullari.

Simvol va allegoriya – chuqur ramziy mazmun beruvchi vositalar.

Yozuvchining uslubi va adabiy an'analari obraz yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Obrazlar kitobxonni voqelikni go'zallik mezonlari orqali anglashga chorlaydi. Ular estetik zavq uyg'otib, adabiyotning badiiy ta'sirchanligini ta'minlaydi. Obrazlar o'quvchini ezgulikka, adolatga chorlaydi. Masalan, Navoiy asarlaridagi ijobiy qahramonlar insonparvarlikni targ'ib etadi, salbiy qahramonlar esa yovuzlik oqibatini ko'rsatadi.

Adabiyotdagi obrazlar muayyan davrning ijtimoiy hayotini aks ettiradi. Qodiriyning Otabek obrazi XIX asr oxiri – XX asr boshidagi o'zbek jamiyatini ifodalasa, Cho'lpon asarlaridagi obrazlar mustaqillik orzusidagi millatni ko'rsatadi.

Obrazlar orqali hayot mazmuni, inson taqdiri, ezgulik va yovuzlik haqidagi falsafiy qarashlar ham ifodalanadi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy obraz adabiyotning markaziy kategoriyalaridan biri bo'lib, u voqelikni san'atkorona qayta yaratadi. Obrazlarning xilma-xilligi adabiy jarayonning boyligini ta'minlaydi, kitobxonning estetik qarashlarini shakllantiradi va uni ma'naviy tarbiyalaydi. Obrazlarni ilmiy o'rganish esa adabiyotshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baxtin M. Estetika slovesnogo tvorchestva. – Moskva, 1979.
2. Veselovskiy A. Istoricheskaya poetika. – Moskva, 1989.
3. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyev M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010.
4. Karimov N. Badiiy obraz va uning talqini. – Toshkent, 2002.
5. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. – Toshkent, 1983.